

DIGITAALINEN TARINANKERRONTA: AGROMETSÄTALOUDEN TUOTTEET JA PALVELUT

1. Mehiläisiä mehiläispesässä 2. Brändättyä ihunaja purkissa 3. Sugar Daddies Honey Company -yrittäjä metsässä 4. Mehiläiset ja mehiläispesä. (Kuvat: Sugar Daddies Honey Company)

MITÄ JA MIKSI

Tarinankerronta on markkinointi- ja brändäysmenetelmä, jolla jaetaan tietoa tuotteista ja palveluista. Tarinankerronnan avulla päätöksentekijät ja toimijat voivat myös ratkoa haasteita saaden tukea esimerkiksi ennakoivaan resilienssisuunnitteluun ja ilmastotoimiin. Siinä missä perinteinen tarinankerronta on tapahtunut suullisessa, kirjallisessa ja visuaalisessa muodossa kasvokkain tapahtuvan viestinnän tai fyysisten esineiden kautta, digitaalinen tarinankerronta voidaan tehdä teknologian avulla jaettavan äänen, videon, kuvien ja tekstien kautta. Yksittäisten agrometsätaloustilojen ja yritysten tekemä tarinankerronta ei rakenna vain näiden yksittäisten tilojen ja yritysten brändejä, vaan myös laajempaa agrometsätalouden brändi-identiteettiä toimialana ja brändi-identiteettiä erilaisiin agrometsätalousjärjestelmiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen tavanomaisiin järjestelmiin verrattuna. Yksi esimerkki siitä, miten digitaalista tarinankerrontaa käytetään agrometsätalousjärjestelmien yhteydessä, on Sugar Daddies Honey Company ja sen digitaalinen tarinankerronta, jossa negatiiviset maaseudun tarinat muutetaan houkutteleviksi maaseudun paikoiksi.

MITEN

Yleistettynä digitaalinen tarinankerronta koostuu seitsemästä elementistä: tarinan näkökulma ja tarinankertojan suhde tarinaan; ydinkysymys tai "salaisuus", joka pitää yleisön kiinnostuneena; emotionaalinen sisältö, joka saa yleisön tuntemaan yhteyttä tarinaan; oma henkilökohtainen ainutlaatuinen tarinankerronnan äänensävy, tarinaa tukeva musiikki- ja äänimaailma; materiaalin yksinkertaisuus ja säästeliäs käyttö, mikä ei ylitä tarinan vaatimaa määrää; sekä tarinan tahti ja rytmi. Negatiivisten maaseututarinoiden muuttaminen houkutteleviksi maaseutupaikoiksi (paikkaseksikkyys tai maaseudun ihannointi) koostuu käsitteenä tarinan, historian ja paikallisuuden yhdistämisestä sukupolvikokemukseen, maaseudun ja kaupungin yhdistämiseen sekä visuaalisen ja esteettisen selkeyden ja minimalismin painottamiseen markkinoinnissa ja brändäyksessä korostamalla maaseutuun yhdistettyjä negatiivisia piirteitä.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Avainsanat: Markkinointi, brändäys, tarinankerronta

Funded by
the European Union

HYÖDYT

Tarinankerronta on universaali tapa kommunikoida. Käytännössä tarinankerronta tukee tarinan ymmärtämistä, muistamista ja siihen samaistumista. tarinat vaikuttavat ihmisten asenteisiin ja ovat tehokkaita vaikuttamisvälineitä. Tarinat on tehty tietyille kohderyhmille, kuten maatilan tai yrityksen nykyisille tai mahdollisille asiakkaille.

Tarinankerronnalla voi olla tärkeä rooli agrometsätalouden imagon rakentamisessa, sillä kuluttajilla on Suomessa yleisesti ottaen hyvin vähän tietoa agrometsätaloudesta ja siihen liittyvistä tuotteista ja palveluista sekä agrometsätalouden hyödyistä verrattuna perinteisiin maa- ja metsätalousjärjestelmiin kuluttamiseen liittyvää päätöksentekoa varten. Tarinankerronta voi auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kulutusvalinnoista, ymmärtämään syvällisemmin erilaisia ruoantuotantovaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia sekä saamaan syvällisempää tietoa maaseudusta ja sen todellisuudesta.

Tarinat ja kyky hyödyntää niitä ovat kunkin tilan ja yrityksen ainutlaatuisia aineetonta pääomaa, tarinapääomaa. Tarinankerronta voi tuoda asiakkaille ainutlaatuisia kokonaisvaltaisia kokemuksia ja merkityksiä tulevaisuuden visiotarinoina, maatilan tai yrityksen sekä sen tuotteiden ja palveluiden taustatarinoina, maatilan/yrityksen historiallisina syntytarinoina, tarinoina palveluista kuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna, asiakastarinoina taustoista ja motiiveista, referenssitarinoina ja arvotaroina. Muuttamalla maaseudun negatiiviset tarinat houkutteleviksi maaseutupaikoiksi käyttämällä esimerkiksi valokuvia vanhoista koneista, vanhoista rakennuksista ja hunajan tuotantotöiden todellisuudesta maastossa, Sugar Daddies Honey Company myy enemmän kuin vain tuotetta – he myyvät mielikuvia, tunneyhteyksiä paikkaan ja maaseutupaikkaan kuulumisen tunteita.

Digitaalinen tarinankerronta tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa perinteistä tarinankerrontaa laajemman kuluttajakunnan. Agrometsätaloustuotteiden ja -palvelujen yhteydessä läsnäolo eri verkkoalustoilla voi tarjota viljelijöille uuden ja laajemman asiakaskunnan, joka ulottuu paikallisen maaseutualueen ulkopuolelle. Siinä missä digitaalisessa tilassa kilpailu voi olla kovaa hinnan perusteella, tarinankerronta tarjoaa mahdollisuuden erottautua muista. Digitaalisen informaatiotulvan aikakaudella tarinankerronta tukee tiedon välittämistä pienemmissä paloissa kuluttajille helpommin omaksuttavassa muodossa.

YHTEENVETO

- **Tarinankerronnalla voi olla tärkeä rooli agrometsätalouden imagon rakentamisessa.**
- **Tarinankerronta on markkinointi- ja brändäysmenetelmä, jolla levitetään tietoa tuotteista ja palveluista.**
- **Digitaalinen tarinankerronta tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa mahdollisesti paljon laajempi kuluttajakunta kuin perinteinen tarinankerronta.**

Sugar Daddies Honey Company -yrittäjiä hoitamassa mehiläispesiä metsässä (Kuvat: Sugar Daddies Honey Company)

Lähteet

Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].

Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].

Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].

Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].

Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia University of Applied Sciences. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapport 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D47AC5B0296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].

Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p

Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.